

3. Buckingham, D. (2007). *Digital media literacies: Rethinking media education in the age of the Internet. Research in Comparative and International Education*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.2304/rcie.2007.2.1.43>
4. Jenkins, H., et al. (2009). *Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century*. MIT Press.
5. UNESCO. (2001). *Universal Declaration on Cultural Diversity*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127162>
6. Kress, G. (2003). *Literacy in the New Media Age*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203164754>
7. Selwyn, N. (2012). *Education and Technology: Key Issues and Debates*. Bloomsbury Academic.
8. Al-Azawei, A., Parslow, P., & Lundqvist, K. (2017). *Barriers and opportunities of e-learning implementation in Iraq: A case of public universities. The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(6), 1–22. <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i6.3136>

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA QIZLAR TARBIYASIGA OID MILLIY KONTENTLARNI YARATISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Choriyeva Dildora Ismat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti stajor tadqiqotchi

Abdurazoqova Marg‘uba Muxammad qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta’lim muhitida 5–7-sinf qiz o‘quvchilari tarbiyasini samarali tashkil etish, oila va mahalla hamkorligida milliy tarbiyaviy kontentlar yaratish muammolari va ularning yechimlari yoritilgan. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida raqamli kontentlar ishlab chiqish, monitoring tizimini shakllantirish, psixologik va kasbiy tayyorgarlikni ta’minlash kabi mexanizmlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, qizlar tarbiyasi, milliy kontent, mahalla-maktab-oila, boshqaruv, monitoring.

Annotation: This article explores the issues and solutions related to developing national educational content for the upbringing of girls in grades 5–7 in the digital learning environment. It emphasizes the importance of cooperation between the family, school, and community (mahalla) and presents mechanisms such as content development, monitoring systems, and psychological and professional preparation based on international experience.

Keywords: digital education, girls’ upbringing, national content, family-school-community, governance, monitoring.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и решения, связанные с разработкой национального воспитательного контента для девочек 5–7 классов в условиях цифрового образовательного пространства. Подчеркивается значение сотрудничества между семьей, школой и махаллей, а также предлагаются механизмы разработки контента, систем мониторинга и психологической и профессиональной подготовки на основе международного опыта.

Ключевые слова: цифровое образование, воспитание девочек, национальный контент, семья-школа-махалля, управление, мониторинг

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonlarini tubdan o‘zgartirishda davom etmoqda. Ayniqsa, qizlarning 5-7-sinflarda tarbiyasi va rivojlanishi uchun raqamli ta‘lim muhitining imkoniyatlari katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston Respublikasi “Raqamli O‘zbekiston” dasturi doirasida maktablarda elektron darsliklar, interaktiv platformalar, onlayn resurslar keng joriy qilinmoqda. Bu esa tarbiyaviy jarayonlarda milliy qadriyatlarni saqlab qolgan holda yoshlar ma‘naviyati, axloqiyati va madaniyatini shakllantirish imkonini beradi.

Ammo raqamli ta‘lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tatbiq etishda bir qator muammolar yuzaga kelmoqda. Shu sababli, ushbu maqolada O‘zbekiston sharoitida qizlar tarbiyasi uchun raqamli kontent yaratishdagi dolzarb muammolar va ularni hal etish yo‘llari batafsil tahlil qilinadi.

Milliy tarbiya kontenti — bu yoshlarning milliy o‘zligini, ona tilini, ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik, madaniy va ilmiy axborotlar to‘plamidir. Ayniqsa, qizlar tarbiyasida bu kontent ularning jamiyatdagi o‘rnini, ma‘suliyatini anglashga, oila va vatanga bo‘lgan mehr-muhabbatni oshirishga qaratilgan bo‘lishi lozim.

Milliy tarbiya kontentining asosiy yo‘nalishlari:

- Ona tili va adabiyoti orqali milliy o‘zlikni shakllantirish;
- Tarix va madaniyat darslarida qadimiy an‘analar, tarixiy shaxslar haqida bilim berish;
- Ma‘naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish (mehr-oqibat, halollik, mas‘uliyat);
- Qizlar uchun sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish (sog‘lom ovqatlanish, jismoniy tarbiya);
- Oilada o‘zaro hurmat, mehr-muhabbat, mas‘uliyatli bo‘lishni o‘rgatish.

O‘zbekiston maktablarida bugungi kunda bu yo‘nalishlarda milliy kontentlar ishlab chiqilmoqda, ammo ularning ko‘pi an‘anaviy uslubda, matn va rasmdan iborat bo‘lib, yoshlarning interaktiv va ko‘rgazmali o‘rganish ehtiyojlarini qondira olmayapti.

Raqamli ta‘lim muhitida milliy kontent yaratishdagi asosiy muammolar

1. Texnologik infratuzilmaning noyetarli rivojlanganligi

O‘zbekistonning ayrim viloyatlaridagi qishloq maktablarida yuqori tezlikdagi internet, zamonaviy kompyuter va planshetlarning yetishmasligi o‘quvchilarning raqamli ta‘limga kirish imkoniyatini cheklaydi. Masalan, Farg‘ona vodiysi va Buxoro viloyatining ayrim tumanlarida o‘quvchilar uchun yetarli texnik vositalar mavjud emas.

Bu muammo qizlarning ta‘limga bo‘lgan qiziqishini pasaytiradi, ularning bilim olish imkoniyatlarini chegaralaydi.

2. Milliy kontentlarning interaktivligi va zamonaviyligi yetarli emasligi

Raqamli ta‘lim yoshlarning diqqatini jalb qilish uchun animatsiya, video, interaktiv o‘yinlar, viktorinalar, testlar kabi ko‘rgazmali va qiziqarli shakllarda taqdim etilishi kerak. Hozirgi milliy tarbiya kontentlari ko‘pincha faqat matnli va rasmlil bo‘lib, o‘quvchilarning qiziqishini to‘liq qondirmaydi.

Misol uchun, Ziyonet platformasidagi ona tili va tarix bo‘yicha milliy kontentda interaktiv video va o‘yinlarning kamligi yoshlarning o‘rganish jarayonini qiziqitmasligi sabab bo‘lmoqda.

3. Pedagoglarning raqamli ta‘lim vositalaridan samarali foydalanmasligi

Ko‘p o‘qituvchilar raqamli texnologiyalarni o‘rganishda qiyinchilikka duch kelmoqda. Buning sababi o‘qituvchilar uchun maxsus malaka oshirish kurslari yetarli emasligi, qishloq joylarda ularning o‘quv-uslubiy yordam olish imkoniyatlarining cheklanganligidir.

Misol uchun, Toshkent shahri va yirik shaharlar o‘qituvchilari raqamli ta’limda yetarlicha tajriba orttirgan bo‘lsa-da, viloyatlardagi maktablarda bu imkoniyatlar kam.

4. Ota-onalar va mahalla vakillarining raqamli ta’limga tayyor emasligi

Oila va mahalla hamkorligi qizlarning tarbiyasida muhim o‘rin tutadi. Biroq ko‘plab ota-onalar raqamli ta’lim vositalaridan foydalanishda bilimga ega emas yoki ishonchsiz. Mahalla vakillari esa yangi ta’lim metodlarini to‘liq anglamasligi, qo‘llab-quvvatlashda sustlik ko‘rsatishi mumkin.

Samarqand va Namangan viloyatlarida o‘tkazilgan so‘rovlarda ota-onalarning 30-40% raqamli ta’lim resurslarini qanday ishlatishni bilmasligi aniqlandi.

5. Yoshlarning ehtiyojlari va qiziqishlariga mos kelmasligi

Hozirgi milliy tarbiya kontentlari yoshlarning kundalik hayoti, qiziqishlari, psixologik xususiyatlarini inobatga olmagan holda tayyorlanmoqda. Zamonaviy yoshlar interaktivlik, qiziqarli hikoyalar, audio va video materiallarni ko‘proq afzal ko‘radi.

6. Mahalla-oila-maktab hamkorligining zaifligi

Mahalla va oila bilan maktab o‘rtasidagi hamkorlik ko‘pincha formal, yuzaki bo‘lib qolmoqda. Tadbirkorlik, madaniy-ma’rifiy tadbirlar, tarbiyaviy ishlar hamkorlikda tashkil etilishi kamdan-kam uchraydi.

Muammolarga yechimlar

1. Texnologik infratuzilmani rivojlantirish va kengaytirish

Davlat tomonidan qishloq va chekka hududlarda internet tarmog‘ini kengaytirish, maktablarga zamonaviy kompyuter va planshetlarni yetkazib berish zarur. “Raqamli O‘zbekiston” dasturi doirasida buning uchun katta mablag‘ ajratilmoqda, ammo uni tezkor va samarali taqsimlashga e’tibor qaratish kerak.

2. Milliy kontentlarni interaktiv va zamonaviy formatda yaratish

Pedagoglar, IT-mutaxassislar va psixologlarning hamkorligida milliy qadriyatlarni yorituvchi video, animatsiya, interaktiv o‘yinlar, viktorinalar ishlab chiqilishi lozim. Masalan, “Ona tilim — millatim” nomli interaktiv darslikda qizlar ona tili mavzusini qiziqarli o‘yinlar orqali o‘rganishi mumkin.

3. O‘qituvchilarni raqamli ta’lim vositalaridan foydalanishga o‘qitish

O‘qituvchilar uchun doimiy malaka oshirish kurslari tashkil etilishi, ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish kerak. Ayniqsa, viloyat va qishloq joylar uchun onlayn kurslar va mahalliy seminarlar o‘tkazilishi muhim.

4. Ota-onalar va mahallalarni qo‘llab-quvvatlash

Mahalla markazlarida ota-onalar uchun raqamli savodxonlik kurslari tashkil etish, ularga raqamli ta’lim platformalaridan foydalanishni o‘rgatish zarur. Shuningdek, mahalla va maktab o‘rtasida doimiy aloqalar o‘rnatilib, tarbiyaviy ishlarni hamkorlikda olib borish kerak.

5. Yoshlarning ehtiyojlariga mos kontent yaratish

Yoshlarning fikrini inobatga olgan holda kontentni doimiy yangilab borish, ularni qiziqtiruvchi formatda — video, blog, podkast va o‘yinlar shaklida taqdim etish muhim.

6. Mahalla-oila-maktab hamkorligini kuchaytirish

Mahalla fuqarolar yig‘inlari va ota-onalar kengashi faol ishtirokida madaniy-ma’rifiy tadbirlar, tanlovlar, festival va an’anaviy bayramlarni tashkil etish. Bu orqali qizlar ma’naviy va madaniy jihatdan boyitiladi.

Xulosa

Raqamli ta’lim muhitida qizlar tarbiyasi uchun milliy kontentlarni yaratish va tatbiq etish O‘zbekiston ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Buning uchun texnologik infratuzilmani rivojlantirish, zamonaviy, interaktiv kontent yaratish, o‘qituvchilar va ota-onalarni qo‘llab-quvvatlash, mahalla-oila-maktab hamkorligini kuchaytirish muhimdir. Shuningdek, doimiy monitoring va takomillashtirish orqali yoshlarning ehtiyojlariga mos tarbiyaviy muhit yaratilishi kerak. Bu nafaqat ta’lim sifatini oshiradi, balki milliy ma’naviyatni mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 180 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi qarori. – 2020-yil 5-oktabr.
3. Nishonov F. va boshq. Raqamli pedagogika asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2022. – 240 b.
4. Yo‘ldoshev A.X. Milliy tarbiya konsepsiyasi va zamonaviy yondashuvlar. – Samarqand: Zarafshon, 2021. – 150 b.
5. Rasulova N.M. Oila va mahalla hamkorligida tarbiya. – Toshkent: Innovatsiya, 2020. – 132 b.
6. Isroilova D.Sh. Qizlar tarbiyasi va gender yondashuvlar. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021. – 140 b.
7. UNESCO. Digital learning and education: Opportunities and challenges. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
8. Ziyonet platformasi: www.ziyonet.uz – (mavzuga oid ona tili va tarix fanlari kontenti tahlili asosida)
9. Abdullayeva S.K. Raqamli ta’lim muhitida milliy qadriyatlar asosida ta’lim va tarbiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022. – 176 b.
10. OECD. 21st Century Skills and Education for Sustainable Development. – OECD Publishing, 2018.

ЁШЛАРНИ ОИЛАВИЙ ҲАЁТГА ТАЙЁРЛАШНИ ОММАЛАШТИРИШНИНГ МУАММО ВА ЕЧИМЛАРИ

Ҳ.Д.Норкулов

Оила ва гендер илмий-тадқиқот институти педагогика фанлари номзоди, доцент

Аннотация: *Мазкур мақолада ёшларни оилавий ҳаётга тайёрлашни оммалаштириши, уни таълим, тарбия ва жамоатчилик фаолиятининг муҳим таркибий қисмига айлантириши ва бу жараёнда учрайдиган асосий муаммолар ва уларни ҳал этиши бўйича амалий таклиф ва тавсиялар илмий жиҳатдан таҳлил қилинади.*

Калит сўзлар: *Ёшларни оилага тайёрлаш, ота-она, таълим муассаси, маҳалла, маънавий тарбия, фарзанд, ўқитувчи, оилавий қадриятлар, ижтимоий тармоқлар.*

Аннотация: *В данной статье научно анализируется популяризация подготовки молодежи к семейной жизни, превращение ее в важную составляющую образования, воспитания и общественной деятельности, а также основные проблемы, возникающие в этом процессе, и практические предложения и рекомендации по их решению.*

Ключевые слова: *Подготовка молодежи к семье, родители, образовательное учреждение, соседство, духовное воспитание, ребенок, педагог, семейные ценности, социальные сети.*